

FORMULACIÓN DEL PROYECTO

Medida de la implicación en el trabajo: diferencias de género y consecuencias para la salud laboral

ANTECEDENTES

El interés por el estudio de la implicación en el trabajo está ligado a su capacidad para predecir resultados organizacionales como el absentismo, la rotación de personal y el desempeño laboral (Blau, 1986; Blau y Boal, 1989; De Elena y González, 1993; Huselid y Day, 1991; Keller, 1997), además de otras consecuencias como el conflicto familia-trabajo (Marín, Infante y Rivero, 2002; Martínez y Osca, 2001). Los trabajadores con un alto nivel de implicación en el trabajo, no sólo se involucran más en la realización de su tarea, sino que también mejoran su motivación, satisfacción en el trabajo y desempeño lo que redundará en una mejora de la eficacia organizacional. En definitiva, la implicación en el trabajo y su gestión se convierten en un elemento estratégico de la dirección de recursos humanos que permiten obtener a la empresa una ventaja competitiva sostenible (Lawler, 1992; Pfeffer, 1994). Por el contrario, los trabajadores con un nivel bajo de implicación en el trabajo presentan altos índices de absentismo y rotación, además, son más propensos a padecer las consecuencias de la exposición a los riesgos laborales de carácter psicosocial.

Según Lodhal y Kejner (1965), pioneros en este campo de investigación, la implicación es un constructo relativamente estable que refleja la orientación de una persona hacia su trabajo. Es decir, *“el grado en el que una persona se identifica psicológicamente con su trabajo, o importancia del trabajo en relación con la autoestima del sujeto”* (Lodhal y Kejner, 1965: pág. 24). Definida en estos términos, la implicación en el trabajo estaría constituida por dos dimensiones diferentes. Por un lado, la implicación en el trabajo reflejaría el compromiso e involucración de la persona con su trabajo de cara a mejorar su autoestima. En este sentido, Lodhal y Kejner (1965) consideran, de acuerdo con Gurin et al. (1960), que la percepción del propio desempeño está relacionada de manera

directa con la autoestima. En otras palabras, el intento del individuo por satisfacer sus necesidades de autoestima por medio del trabajo trae como resultado la implicación en el mismo. Esta dimensión de la implicación en el trabajo ha sido definida por Brown (1996) como contingencia desempeño-autoestima.

La segunda dimensión tiene que ver con la identificación psicológica del sujeto con el trabajo, definida en términos de interés central en la vida. Es decir, el trabajo es concebido como un elemento importante en la vida de la persona. La actividad laboral consume una gran parte del tiempo y constituye un factor importante en la vida del individuo y, por lo tanto, parte esencial de su identidad. En definitiva, la implicación en el trabajo se liga de este modo al concepto que la persona tiene de sí mismo, al grado en que considera importante su rol de trabajo en relación con otros roles.

En síntesis, el constructo implicación en el trabajo puede definirse desde dos perspectivas fundamentalmente. Por un lado, reflejaría la medida en la que la autoestima del individuo se ve afectada por el nivel de su desempeño en el trabajo. Por otro lado, la implicación en el trabajo se entendería como un componente de la identidad del sujeto y mostraría el grado en el que el individuo se identifica a nivel psicológico con el trabajo.

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO GENERAL

Por consiguiente, la implicación en el trabajo forma parte de nuestra identidad social, la cual en gran medida se estructura y dinamiza en función del género. Por consiguiente, consideramos fundamental analizar ésta en función de la variable género, así como sus consecuencias diferenciales sobre los procesos de estrés laboral.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar la implicación en el trabajo y su efecto sobre los procesos de estrés laboral en función de la variable género, dado que la implicación en el trabajo predice bien la propensión a padecer las consecuencias de la exposición a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo.

- Analizar la relación entre el grado de implicación en el trabajo y el compromiso organizacional, satisfacción en el trabajo, apoyo organizacional e intención de abandono, conflicto familia-trabajo y estrés laboral en función del género.

METODOLOGÍA

Muestra

Se seleccionará mediante un procedimiento de muestreo aleatorio, estratificado y proporcional en función de las variables sociodemográficas (edad, sexo, categoría profesional y condiciones de empleo) entre los empleados pertenecientes al Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía, tomando como criterio un nivel de confianza del 95,5% y un error muestral inferior al 5%.

Instrumentos

La implicación en el trabajo será evaluada por medio de la versión castellana (De Elena y González, 1993; González y De Elena, 1993; 1998) de la escala “Job Involvement” de Lodhal y Kejner (1965). La versión castellana del cuestionario (véase anexo) está compuesta por 20 ítems con formato Likert y rango 1-7 (1 = fuerte desacuerdo, 7 = fuerte acuerdo).

Además de la implicación en el trabajo, también se medirán otras variables organizacionales como compromiso organizacional, satisfacción en el trabajo, apoyo organizacional e intención de abandono, que se utilizarán como criterios para evaluar la validez de constructo de la implicación en el trabajo.

Para la evaluación del compromiso organizacional se utilizará la versión castellana reducida (González, 1998) de la escala de “Organizational Commitment Questionnaire” (OCQ) de Mowday et al. (1982).

A su vez, la satisfacción en el trabajo será medida mediante la versión castellana (González, 1991; 1995) del cuestionario de satisfacción general incluido en el JDS de Hackman y Oldham (1980).

Para evaluar la percepción de apoyo organizacional se utilizarán 6 ítems de la versión castellana (De Elena y González, 1993; González, 1991) de la escala de Eisenberger y Huntington (1986).

La intención de abandono se medirá a través de 3 ítems extraídos de diversas escalas que evalúan este constructo (Abelson, 1987; Colarelli, 1984; Vandenberg y Scarpello, 1990).

Para medir el conflicto Familia-Trabajo se utilizará la escala de Conflicto Familia-Trabajo de Kopelman, Greenhaus y Connolly (1983), en su versión validada y traducida al castellano por Martínez-Pérez y Osca (2001). En concreto, se utilizará la subescala de conflicto interrol entre los ámbitos familiar y laboral.

Por último, los procesos de estrés laboral serán evaluados mediante el Cuestionario de Burnout para Profesionales del Prof. Bernardo Moreno.

ANÁLISIS DE LOS DATOS

Una vez recopilados los cuestionarios, se procederá a los análisis estadísticos oportunos y pertinentes para alcanzar los objetivos del presente estudio. Para ello, se aplicarán fundamentalmente análisis de la varianza múltiple mediante el paquete estadístico SPSS.

APOYO BIBLIOGRÁFICO

Abelson, M.A. (1987). Examination of avoidable and unavoidable turnover. *Journal of Applied Psychology*, 72, 382-386.

Bigoness, W.J. (1978). Correlates of faculty attitudes toward collective bargaining. *Journal of Applied Psychology*, 63, 228-233.

Blau, G.J. (1986). Job involvement and organizational commitment as interactive predictors of tardiness and absenteeism. *Journal of Management*, 12, 577 - 584.

Blau, G.J. y Boal, K. (1989). Conceptualizing how job involvement and organizational commitment affect turnover and absenteeism. *Academy Management Review*, 12, 288-300.

Brown, S.P. (1996). A meta analysis and review of organizational research on job involvement. *Psychological Bulletin*, 120, 2, 235-255.

Cronbach, L.J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, 16, 297-334.

De Elena, J. y González, L. (1993). Un modelo de antecedentes, correlatos y consecuentes del constructo implicación en el trabajo (Job Involvement). En L. Munduate y M. Baron (Eds.): *Gestión de Recursos Humanos y Calidad de Vida Laboral*. Sevilla: Eudema.

Eisenberger, R. y Huntington, R. (1986). Perceived organizational support. *Journal of Applied Psychology*, 71, 500-507

González, L. (1991). Assessment of quality circles program: a causal model of psychological outcomes. *V European Congress of Psychology the Work and Organization*. Rouen, Francia.

González, L. (1995). Análisis de las relaciones causales propuestas en el modelos de las características del puesto. En L. González, A. De la Torre y J. De Elena (Eds.). *Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, Gestión de Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías*. Salamanca: Eudema.

González, L. (1998). Estructura factorial y propiedades psicométricas del 'Organizational Commitment Questionnaire' (OCQ). *II Congreso Iberoamericano de Psicología*. Madrid, España.

González, L. y De Elena, J. (1993). Examen de la validez discriminante de las medidas de satisfacción en el trabajo, compromiso organizacional e implicación en el trabajo. En L. Munduate y M. Baron (Eds.): *Gestión de Recursos Humanos y Calidad de Vida Laboral*. Sevilla: Eudema.

González, L. y De Elena, J. (1998). Examen de las propiedades psicométricas de la escala 'Job Involvement' de Lodhal y Kejner: datos preliminares. *IV Congreso Nacional de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones*. Valladolid. España.

Gurin, G., Veroff, J. y Feld, S. (1960). *Americans view their mental health*. New York: Basic Books.

- Hackman, J.R. y Oldham, G.R. (1980). *Work redesign*. Reading, MA.; Addison Wesley.
- Huselid, M.A. y Day, N.E (1991). Organizational commitment, job involvement and turnover: A substantive methodological analysis. *Journal of Applied Psychology*, 76, 380-391
- Keller, R.T. (1997). Job involvement and organizational commitment as longitudinal predictors of job performance: a study of scientists and engineers. *Journal of Applied Psychology*, 82, 4, 539-545.
- Lawler, E.E. (1992). *The ultimate advantage: creating the high involvement organization*. San Francisco: Jossey Bass.
- Marín, M., Infante, E. y Rivero, M. (2002). Presiones internas del ámbito laboral y/o familiar como antecedentes del conflicto trabajo-familia. *Revista de Psicología Social*, 17(1), 103-112.
- Martínez, M.D. y Osca, A. (2001). Estudio psicométrico de la versión española de la escala "Conflicto Familia-Trabajo" de Kopelman, Greenhaus y Connolly (1983). *Revista de Psicología Social*, 16 (1), 43-57.
- Mowday, R.T., Porter, L.W. y Steers, R.M. (1980). *Employee organization linkages: the psychology of commitment, absenteeism and turnover*. New York: Academic Press.
- Pleffer, J. (1994). *Competitive advantage through people: unleashing the power of the workforce*. Boston: Harvard Business School Press.